

GREK-RIM GÜRESSHILERİNİN FİZİKALIQ TAYARLIQLARIN SHO'LKEMLESTIRIWDIN AKTUAL SHESHIMLERI

Yuldashov Uzakbay Kengashovich

Berdax atindag'i Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti

Dene ma'deniyati teoryasi ha'm metodikasi kafedrası asistent oqitiwshisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184261>

Annötaciya. Fizikalıq kórsetkishler-kúsh, shıdamlılıq, iyiliwsheńlik, shaqqanlıq hám tezlikti, den-sawlıqtın dárejesin kóteriw, onıń san tárepten kórsetip beriliwi turaqlı ólshem esaplanadı, al palwannıń sheberligi, olardıń jeke ózgeshelikleri, trenirovka procesi dáwiri hám organizmniń sol waqıttaǵı jaǵdayına baylanıslı jaǵdayda ózgerip turadı.

Tayanış sózler: fizikalıq kórsetkishler, funkcionallıq imkaniyatlar, ulıwma rawajlandırıwshı.

Grekkim güresshileriniń fizikalıq tayarlıǵı sport trenirovkasınıń áhmiyetli quram bóleginiń biri bolıp tabıladı hám fizikalıq kórsetkishler – kúsh, shıdamlılıq, iyiliwsheńlik, shaqqanlıq hám tezlikti rawajlandırıwǵa qaratılǵan process bolıp tabıladı.

Fizikalıq tayarlıqtıń tiykarǵı wazıypaları tómendegilerden ibarat:

Sportshılardıń den-sawlıǵı dárejesi hám olardıń organizminiń hár qıylı sistemalarınıń funkcionallıq imkaniyatların arttırıw.

Fizikalıq kórsetkishlerdi Grekkim güresiniń ózine tán ózgesheligine juwap beretuǵın birilikte fizikalıq kórsetkishlerdi rawajlandırıw.

Fizikalıq tayarlıq ulıwma, járdemshi hám arnawlı tayarlıq bolıp bólinedi.

Grekkim güresshileriniń ulıwma fizikalıq tayarlıǵı joqarı nátiyjelerge erisiw ushın kerekli tiykar bolıp tabıladı. Ol tiykarınan tómendegi wazıypalardı ámelge asıradı.

Den-sawlıqtıń dárejesin kóteriw.

Tez trenirovka hám jarıs Júklemeleri dáwirinde aktiv dem alıwdan tuwrı paydalanıw.

Ulıwma fizikalıq tayarlıq hár qıylı qurallar toplamın óz ishine aladı. Olar arasında snaryadlar hám snaryadlar menen orınlanatuǵın shınıǵıwlar, qarsılası penen arnawlı trenajyorlarda orınlanatuǵın shınıǵıwlar, basqa sport túrleri: akrobatika, jeńil atletika, sport oynıları, júziw hám basqalardan alınǵan ulıwma rawajlandırıwshı shınıǵıwlar ajratıladı.

Járdemshi fizikalıq tayarlıq arnawlı háreket sheberligin rawajlandırıwǵa qaratılǵan úlken kólemdegi jumıstı nátiyjeli orınlaw ushın kerekli bolǵan arnawlı tiykardı payda etiwge baǵdarlanǵan. Ol biraz tar hám ózine tán baǵdarǵa iye hám tómendegi wazıypalardı atqaradı:

Tiykarinan Grek rim gúresi ushın kóbirek tán bolğan kórsetkishlerdi rawajlandırıw.

Grek rim güresshileriniń háreketlerinde úlken dárejede qatnasatuǵın bulshıq etleri toparların tańlap rawajlandırıw.

Járdemshi fizikalıq tayarlıqtıń aldınǵı quralları sıpatında sonday shınıǵıwlar qollanıladı, olar óziniń kinematikalıq hám dinamikalıq quramı hám nerv-bulshıq etleri kúsheniw ózgesheliklerine bola palwannıń jarıs iskerliginde orınlaytuǵın tiykarǵı háreketlerine sáykes boladı. Sonday shınıǵıwlardıń arasında tómendegilerdi ajratıp kórsetiwge boladı: palwannıń hár qıylı usıllardı ımlaw arqalı orınlawı; arnawlı trenajyor úskenelerinde orınlanatuǵın shınıǵıwlar: palwanlar manekeni menen orınlanatuǵın shınıǵıwlar[1].52-53

Grek rim güresshileriniń arnawlı fizikalıq tayarlıǵı háreket etiw kórsetkishlerin palwannıń jarıs iskerligi ózgeshelikleri tárepinen tómendegi talaplarǵa qatań ámel qılǵan halda rawajlandırıwǵa qaratılǵan.

Grek rim güresshileriniń arnawlı fizikalıq tayarlıǵı tiykarinan gúres gileminde alıp barıladı hám háreket sheberligi quramındaǵı eń áhmiyetli háreket kórsetkishlerin rawajlandırıwǵa qaratılǵan boladı[2].17-18.Sonıń ushın arnawlı fizikalıq tayarlıqtıń tiykarǵı quralları sıpatında múmkin bolǵan hár qıylı qıyınlıǵına tayanǵan halda jarıs shınıǵıwları qollanıladı. Bunday qıyın shınıǵıwlar palwan orginzmine bolǵan tásirdi kúsheytedi[3]. Máselen, awır salmaq kategoriyasındaǵı qarsilasıtı tańlaw, qarsilasılderdi almastırıp oqıw-trenirovka bellesiwlari orınlanadı hám taǵı basqalar. Mine usı barlıq shınıǵıwlar energiya támiyinleniwiniń anaw yaki mınaw yaki bul mexanizmlerin rawajlandırıw imkaniyatın beredi, palwannıń shınıqqanlıǵına kompleks formada tásir etedi hám bir waqıttıń ózinde onıń fizikalıq hám texnika-taktikalıq tayarlıǵın arttıradı[4].31-32

Fizikalıq tayarlıqtıń barlıq kórsetilgen túrleri bir-biri menen baylanıslı boladı. Trenirovka procesinde bir fizikalıq tayarlıq túrlerine jeterli dárejede baha bermew aqır-aqıbetinde sport sheberligin arttırıwǵa tosqınlıqetedi. Sonıń ushın trenirovka procesinde kórsetilgen fizikalıq tayarlıq túrlerinde optimal kórsetkishke boysınıw júdá áhmiyetli. Onıń san tárepten kórsetip beriliwi turaqlı ólshem esaplanadı, al palwannıń sheberligi, olardıń jeke ózgeshelikleri, trenirovka procesi dáwiri hám organizmniń sol waqıttaǵı jaǵdayına baylanıslı jaǵdayda ózgerip turadı.

REFERENCES

1. Ózbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» gi qonun (1992, 2000,2015) Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 27 may.
2. Ózbekistan Respublikasi prezidentiniń dene tarbiya hám sportti elede rawajlandiriw haqqındaǵı qarari 2017-jil 3-iyun,PQ-3031-sanli qarari.

3. Sportti rawajlandiriv ministriligin dúziw haqqındađı O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiniń 2022-yil 18-fevraldagi PQ-136-sanli qarari.
4. «Bolalar sportini rivojlantirish jamgarmasini tashkil qilish» 2002 y. 24-oktyabr
5. Jismoniy tarbiya va sport tógrisida» gi qonunning yangi tahriri 2000 y. 26-may
6. Jumaniyazov D.(2024) GREK RIM GURESINDE SHIDAMLILIQ HAM ONI RAWAJLANDIRIW METODLARI .Modern science and Research. 3(6)